

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 8(114). С. 131-144.
Scientific Journal "Manager". 2025;(8/114):131-144.

Экономика и управление регионами, отраслями и межотраслевыми комплексами

Научная статья
УДК 332.1
JEL: R11, R58
<https://doi.org/>

ВАК 5.2.3. Региональная и отраслевая
экономика

СТРУКТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Юрий Люциянович Петрушевский

Донецкий филиал РАНХиГС, Донецк, ДНР, Россия,
k_ua@donampa.ru, <https://orcid.org/0000-0001-5698-9979>

Аннотация. В статье рассматриваются структурные изменения, происходящие в региональных экономических системах в результате реализации политики социально-экономического развития территорий. Исследование сосредоточено на выявлении ключевых факторов, влияющих на эти преобразования. Особое внимание уделяется определению основных направлений структурных изменений в отраслевой структуре экономики регионов, таких как развитие высокотехнологичных секторов, диверсификация экономики и повышение конкурентоспособности региональных предприятий. Для реализации указанных направлений структурных изменений отраслевой экономики регионов предложена концепция территорий опережающего развития, которая представляет собой комплексный инструмент государственной политики в области структурной диверсификации. Успешная реализация концепции позволяет инициировать переход от сырьевой модели экономики к инновационной, обеспечивая долгосрочную социально-экономическую стабильность. На основе проведенного анализа предложены рекомендации по оптимизации государственной политики, направленные на эффективное управление структурными изменениями и обеспечение устойчивого социально-экономического развития территорий. Предложены инструменты оценки эффективности региональной политики, учитывающие влияние структурных преобразований на социально-экономические показатели, такие как уровень занятости, доходы населения и качество жизни. Результаты исследования могут быть использованы для согласования региональных стратегий развития и повышения эффективности государственной поддержки региональной экономики.

Ключевые слова: трансформация, система, социально-экономическое развитие, территории, опережающее развитие, изменения, инвестиционная деятельность, оптимизация

Для цитирования: Петрушевский Ю. Л. Структурная трансформация региональных экономических систем при реализации политики социально-экономического развития территорий // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 8(114). С. 131-144. <https://doi.org/>

Original article

STRUCTURAL TRANSFORMATION OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS IN THE IMPLEMENTATION OF TERRITORIAL SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT POLICY

Yuri L. Petrushevsky

Donetsk branch of RANEPА, Donetsk, DPR, Russia,
k_uia@donampa.ru, <https://orcid.org/0000-0001-5698-9979>

Abstract. This article examines the structural changes occurring in regional economic systems as a result of implementing territorial socio-economic development policies. The research focuses on identifying the key factors influencing these transformations. Particular attention is paid to defining the main directions of structural changes in the sectoral structure of regional economies, such as the development of high-tech sectors, economic diversification, and increasing the competitiveness of regional enterprises. To implement these directions of structural change in the regional sectoral economy, the concept of Advanced Development Territories has been proposed, which represents a comprehensive tool of state policy in the field of structural diversification. Successful implementation of this concept allows for initiating a transition from a resource-based economic model to an innovative one, ensuring long-term socio-economic stability. Based on the conducted analysis, recommendations are proposed for optimizing state policy, aimed at effectively managing structural changes and ensuring sustainable socio-economic development of territories. Tools for assessing the effectiveness of regional policy are proposed, taking into account the impact of structural transformations on socio-economic indicators such as employment levels, population income, and quality of life. The research results can be used to align regional development strategies and enhance the effectiveness of state support for the regional economy.

Keywords: transformation, system, socio-economic development, territories, advanced development, changes, investment activity, optimization

For citation: Petrushevsky Yu. L. Structural transformation of regional economic systems in the implementation of territorial socio-economic development policy // Scientific Journal "Manager". 2025;(8/114):131-144. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

В условиях динамично меняющейся мировой экономики тема структурной трансформации региональных экономических систем приобретает особое значение, поскольку эффективная реализация политики социально-экономического развития территорий невозможна без глубокого понимания и грамотного управления структурными изменениями. Необходимость адаптации региональной экономики к инновационным технологическим моделям, изменениям потребительского спроса и глобальным вызовам требует активного поиска новых факторов роста и оптимизации отраслевой структуры.

Выявлено, что отсутствие концентрации на структурных преобразованиях может привести к снижению конкурентоспособности регионов, росту социальной напряжённости и увеличению неравенства в развитии. Таким образом, разработка эффективных направлений управления структурными изменениями и оценка их влияния на социально-экономические показатели являются важной задачей для обеспечения устойчивого развития территорий. Актуальность этой темы обусловлена также

необходимостью повышения эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию региональных программ развития [1].

Цель и задачи исследования

Целью исследования является определение направлений повышения эффективности социально-экономического развития территорий. Для того чтобы достичь запланированной цели, необходимо выявить ключевые факторы, влияющие на структурные изменения, происходящие в экономической среде вследствие реализации политики социально-экономического развития территорий; определить направления структурных изменений в отраслях.

Методы исследования

Для реализации цели и поставленных задач используется комплексный методологический подход. В качестве основных методов использовался анализ научных источников и статистических данных для определения особенностей структурной трансформации региональных экономических систем при реализации политики социально-экономического развития территорий. Методы системного анализа также использовались для изучения взаимосвязи между различными факторами и региональными экономическими системами.

Результаты исследования и их обсуждение

Структурная трансформация региональных экономических систем – это глубокие, качественные изменения в пропорциях, отношениях и организации ключевых элементов, составляющих экономику региона. Данная трансформация оказывает непосредственное внимание на отраслевую структуру, институциональную среду, технологическую базу, рабочую силу и другие аспекты, определяющие конкурентоспособность и устойчивость региона [2-4].

Как отмечают отечественные учёные «устойчивое развитие – это непрерывное и постоянное развитие экологической составляющей вместе с комплексным развитием социально-экономических компонентов всей системы», которое становится ключевым ориентиром в реализации структурной трансформации региональных экономических систем. Поскольку в современной политике социально-экономического развития территорий структурная трансформация не должна ограничиваться только экономическими показателями. Напротив, она требует комплексного подхода, который учитывает экологические аспекты и социальное благополучие населения [5]. Поэтому «сформировавшиеся условия, приводящие к серьёзной встряске всего общества, существенно снижают энтропию, приводя в действие скрытые рычаги активизации внутреннего потенциала как всей страны, так и её отдельных территорий» [6]. Данная мобилизация, в свою очередь, катализирует реформу социально-экономической системы, опираясь на волну модернизации экономики, технологического прогресса, активного использования цифровых технологий и реализации программы импортозамещения [7; 8]. Для того чтобы визуальным образом представить ключевые факторы и отношения, формирующие этот сложный процесс, основные аспекты, отражающие роль структурной трансформации региональных экономических систем в реализации политики социально-экономического развития территорий, представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 визуализирует взаимодействие внешних проблем, активацию внутреннего потенциала, проводимые реформы и, как следствие, происходящие структурные изменения, что позволяет более всесторонне оценить динамику развития региона. В следствие чего установлено, что структурная трансформация требует комплексного подхода, включающего активную государственную политику, развитие инновационной инфраструктуры, стимулирование частных инвестиций и развитие человеческого капитала.

Рисунок 1 – Основные аспекты, отражающие роль структурной трансформации региональных экономических систем в реализации политики социально-экономического развития территорий

Figure 1 – The main aspects reflecting the role of structural transformation of regional economic systems in the implementation of the policy of socio-economic development of territories

Обоснование теоретических и практических основ трансформации региональных экономических систем при реализации политики социально-экономического развития территорий позволило определить необходимость углубления и систематизации знаний о процессах структурных трансформаций в региональной экономической сфере. Существующие теории и концепции регионального развития, такие как теории полюсов роста, теория пространственной экономики и концепция новой экономики, дают ценные, однако разные объяснения динамики регионального развития [9-11].

Изучение структурных преобразований позволяет выявить закономерности изменений, происходящие под влиянием внутренних и внешних факторов [12-14]. В таблице 1 систематизированы и охарактеризованы факторы, влияющие на структурные преобразования региональных экономических систем.

Таблица 1 – Факторы, влияющие на структурные преобразования региональных экономических систем

Table 1 – Factors influencing the structural transformations of regional economic systems

Внутренние	Характеристика	Внешние	Характеристика
Отраслевая структура региона	Существующая отраслевая специализация, наличие или отсутствие ключевых отраслей экономики, уровень диверсификации экономики, темпы роста или снижения производства, которые напрямую влияют на траекторию структурной трансформации. Например, регион, в котором доминируют сырьевые отрасли промышленности, будет вызывать другие трансформационные процессы, чем регион с развитой обрабатывающей промышленностью или отраслевыми услугами	Глобальные тенденции	Изменения в мировой экономике, такие как технологическая трансформация, изменения потребительских предпочтений, глобализация рынков и глобальная конкуренция, успех влияния в региональной экономике, «принуждают» их приспосабливаться и перестраивать свою структуру
Технологическая система региона	Уровень развития технологий, доступность инновационной занятости, скорость развития новых технологий в производстве и услугах, а также квалифицированный персонал для работы с передовыми технологиями являются ключевыми факторами, определяющими конкурентоспособность региона и его способность структурно адаптироваться	Федеральная политика социально-экономического развития	Стратегические цели и приоритеты развития страны, реализуемые через федеральные программы и проекты, влияющие на региональную экономику, определяющие направление их структурной трансформации
Институциональная среда региона	Институты качества, система управления, правовая система, доступность финансирования и поддержка бизнеса, а также развитие институтов мирового сообщества обеспечивают ведущее влияние на инвестиционный климат, инновации и, следовательно, структурные преобразования в стране	Изменения в законодательстве	Новые законы и правила, принятые на федеральном и региональном уровнях, оказывают существенное влияние на условия бизнеса, инвестиционный климат и, следовательно, структурные изменения в региональной экономике
Политика социально-экономического развития региона	Намеченные цели и приоритеты развития, инструменты стимулирования и поддержки низко рентабельных отраслей и секторов экономики, реализуемые региональными властями, приводят к последствиям структурных изменений	Внешние риски	Непредвиденные события, такие как кризисы, пандемии, стихийные бедствия, оказывают сильное негативное влияние на экономики стран мира, вызывая насильственные изменения структуры

Результаты, представленные в таблице 1, позволяют конкретизировать понятие институтов качества как организаций и структур (государственных, общественных, частных), формирующих, внедряющих и поддерживающих системы и стандарты качества. Что касается регионального аспекта, то исследование структурной трансформации региональных экономических систем при реализации политики социально-экономического развития территорий раскрывает общепринятые принципы изменений в экономике, технологической системе и институциональной среде региона. Такие принципы, как адаптивность, комплексность, приоритизация, интеграция, инновационность, устойчивость, социальная ориентированность в первую очередь необходимы для понимания динамики трансформации региональной экономики и разработки эффективных стратегий развития. Однако для территорий, которые пережили экономическую нестабильность и находятся в процессе восстановительного развития, таких как Донецкая Народная Республика и её взаимодействие с Российской Федерацией, стандартные рыночные реформы не всегда применяются. Поэтому необходимо перейти к комплексному анализу процесса структурной трансформации региональных экономических систем в сложившихся условиях, что позволит выявить характерные факторы и закономерности, свойственные для таких территорий, и разработать инструменты для управления структурными изменениями, опираясь на конкурентные преимущества, проекты и программы развития. Рекомендовано к базовым принципам структурной трансформации добавить дополнительные (принципы восстановительного роста, социальной защищённости, экономической безопасности, привлечения инвестиций, развитие человеческого капитала), которые будут учитывать специфику ситуации, сложившейся в ДНР [15].

В Донецкой Народной Республике переход к новой экономике представляет собой особенно сложную и важную задачу. Регион, переживающий военный конфликт и экономическую блокаду со стороны Украины, сталкивается с проблемами, требующими достижения стабильности в обеспечении новой экономики в особых условиях, а именно:

восстановление и внедрение инноваций: приоритетом является восстановление разрушенных сетей (транспорт, водоснабжение, энергия, связь) и их инновационное переоснащение с использованием передовых технологий, что создаёт основу для развития новых отраслей и повышения конкурентоспособности;

развитие человеческого капитала: для перехода в новую экономику необходим квалифицированный персонал. Необходимо инвестировать в образование, профессиональную переподготовку и повышение квалификации рабочей силы, особенно в области информационно-коммуникационных технологий, инженерии и управления;

стимулирование инноваций: необходимо создать благоприятную среду для развития инноваций, поддержать научные исследования, создать технологические парки и бизнес-инкубаторы, привлечь инвестиции в высокотехнологичные проекты;

диверсификация экономики: отечественный регион традиционно специализировался на угольной и металлургической промышленности. Для того чтобы обеспечить развитие, необходимо диверсифицировать экономику, развивать новые отрасли, такие как информационные технологии, агропромышленный комплекс, туризм и другие.

Кроме того, структурная трансформация региональных экономических систем при реализации политики социально-экономического развития территорий требует активного участия государства как инициатора, координатора и инвестора. Государство в этом процессе играет ключевую роль, определяя стратегические направления развития и обеспечивая необходимые условия для их реализации. Активное участие государства проявляется в формировании долгосрочной стратегии развития, учитывающей региональные особенности и глобальные тенденции. В качестве координатора государство обеспечивает согласованность действий различных участников процесса

трансформации, в том числе предприятий, научных организаций и государственных учреждений. Кроме того, государство стимулирует инновации и технологическое развитие, создавая технологические парки, бизнес-инкубаторы и поддерживая научные исследования. Как инвестор, государство финансирует приоритетные проекты по модернизации экономики и созданию новых рабочих мест, а также участвует в развитии инфраструктуры, необходимой для привлечения частных инвестиций и обеспечения устойчивого экономического роста в регионе.

Для оценки эффективности региональной политики, глобального влияния структурных преобразований на социально-экономические показатели необходим комплексный набор инструментов, отражающих различные аспекты этих изменений, а именно:

индикаторы спада в экономике (уровень занятости; структура разрушений в контексте различных систем и отраслей; уровень безработицы; коэффициент напряжённости на рынке труда; уровень неформальной занятости);

показатели доходов населения (средний доход на душу населения; распределение доходов по отдельным группам; уровень бедности; локализованный денежный доход);

индикаторы качества жизни (индекс человеческого развития; обеспеченность жильём; доступность медицинской помощи; доступность образования; уровень преступности; состояние окружающей среды);

показатели структурных изменений (индекс диверсификации экономики; доля инновационной продукции в общем объёме производства; показатели привлечения инвестиций в основные средства);

методы оценки (статистический анализ; эконометрическое моделирование; опросы населения и экспертов; сравнительный анализ).

Важно применять комплексный подход, объединяя различные показатели и методы оценки с целью получения наиболее полной и объективной картины структурных преобразований социально-экономического развития региона.

Анализ инвестиционной активности в Донецкой Народной Республике в I полугодии 2024 года свидетельствуют о положительной динамике в данном секторе. Зафиксированный рост инвестиций в основные средства в 1,8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года свидетельствует об активизации экономической деятельности и восстановлении производственного потенциала региона. В то же время градообразующая роль промышленности, на которую приходится 35,5 % от общего объёма инвестиций, обеспечивает её важность в качестве ключевого сектора экономики ДНР. Активная поддержка со стороны инвестиционного комитета ДНР, выражающаяся в утверждении 124 проектов, 70 из которых признаны крупными с общим объёмом инвестиций в размере 163,3 млрд руб., является условием стимулирования экономического роста. Значение крупных проектов предполагает их существенный вклад в социально-экономическое развитие региона, создание новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений. Важным фактором, способствующим привлечению инвестиций, является функционирование свободной экономической зоны (СЭЗ). Участие 73 хозяйствующих субъектов в качестве участников с преобладанием промышленных предприятий (58,9 %) и строительных компаний (15,1 %) свидетельствует об интересе бизнеса к льготным условиям, предлагаемым СЭЗ. Реализация участниками 76 инновационных проектов на сумму 33,9 млрд руб. использует инвестиционный потенциал для стимулирования экономического развития региона. Поэтому расширение деятельности СЭЗ на Луганскую и Донецкую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области и привлечение 197 хозяйствующих субъектов с общим определением заявленных инвестиций на сумму свыше 100 млрд руб. свидетельствует об успехе этого инструмента в привлечении инвестиций на территорию новых регионов России. Руководство ООО «Южный горно-металлургический

комплекс» с заявленным расчётом инвестиций в размере 25 млрд руб. подтверждает значимость горно-металлургической отрасли для экономики региона, несмотря на необходимость диверсификации.

Однако в период структурной трансформации следует обратить внимание на следующее: рост инвестиций в промышленность важен для современных предприятий и повышения их конкурентоспособности; необходима дальнейшая диверсификация экономики и привлечение инвестиций в новые перспективные отрасли. Важно оценить не только общий объём инвестиций, но и их структуру, ориентацию на инновационные проекты и создание новых рабочих мест. Эффективность СЭЗ должна постоянно контролироваться и повышаться для того, чтобы обеспечить максимальный приток инвестиций и стимул для достижения устойчивого экономического развития. Необходима дальнейшая работа по диверсификации экономики, привлечению инвестиций в новые отрасли и созданию благоприятной инвестиционной среды^{1,2}.

Установлено, что структурная трансформация региональных экономических систем при реализации политики социально-экономического развития территорий в ДНР сталкивается с серьёзными проблемами, а именно:

последствия военного конфликта (разрушенная инфраструктура, которая приводит к нарушению функционирования транспорта, энергетики, жилищного комплекса и социальной сферы, что затрудняет реализацию бизнеса, логистики и доступа к основным услугам; потеря квалифицированной рабочей силы, поскольку наблюдается отток квалифицированных специалистов из мест повышенной опасности, что приводит к нехватке рабочей силы в ведущих секторах экономики; экономическая блокада со стороны Украины, которая приводит к ограничениям в торговле и экономических связях с другими регионами и, таким образом, тормозит развитие экономики и привлечение инвестиций);

устаревшая структура экономики (зависимость от угольной и металлургической промышленности; низкий уровень диверсификации экономики, поскольку наблюдается пока что слабое развитие новых отраслей экономики (информационные технологии, услуги, туризм); низкий уровень инновационной активности, поскольку недостаточно развита инновационная инфраструктура, недостаточно финансируются исследования и разработки);

институциональные проблемы (несовершенство нормативной базы, поскольку отсутствует чёткая и стабильная нормативная база, регулирующая экономическую деятельность, что приводит к торможению развития бизнеса и привлечения инвестиций; слабое развитие институтов поддержки бизнеса, предпринимателей и новаторов);

социальные проблемы (безработица остаётся серьёзной проблемой в мире, особенно среди людей с ограниченными возможностями; низкий уровень доходов населения, что приводит к дальнейшему снижению качества жизни и социальной нестабильности; потеря социальных связей и доверия, что порождает конфликт интересов различных социальных групп и затрудняет процесс сотрудничества и консолидации для восстановления экономики);

неопределённость последствий продолжающегося военного конфликта создаёт дополнительные риски и препятствия для привлечения инвестиций и развития экономических связей с другими регионами.

Для успешного осуществления структурной трансформации экономики ДНР необходимо преодолеть перечисленные проблемы, добиться комплексного развития,

¹ Официальный сайт Министерства экономического развития ДНР: [сайт] / Цифровое издание. 2025.
URL: <https://mer.gov-dpr.ru/>.

² Инвестиционный портал Донецкой Народной Республики: [сайт] / Цифровое издание. 2025.
URL: <https://krdonbass.ru/investment-standard>.

обеспечить закрепление прогрессивных региональных особенностей и тенденций роста, для чего необходимо мобилизовать все имеющиеся ресурсы.

В качестве одного из основных механизмов решения этих задач, на основании использования накопленного положительного опыта, А. В. Ручьев отметил передовые развивающиеся территории, обладающие всеми преимуществами и режимами, которые выступают как своеобразные «локомотивы» экономического развития, способные инициировать и ускорять структурные преобразования региональных экономических систем [16]. На рисунке 2 представлена блок-схема, которая наглядно показывает, как территория опережающего развития (ТОР) предопределяет существующие проблемы и запускает цикл устойчивого роста.

Рисунок 2 – Решение проблем, возникающих в экономике, с помощью концепции ТОР
Figure 2 – Solving problems arising in the economy with the help of the ADT concept

Как показано на схеме, весь процесс запускает пакет преференций для инвесторов. Поскольку территории становятся площадкой для тестирования новых технологий, привлечения инвестиций и развития отраслей это является стимулом для развития экономики региона в целом. Льготы, предоставляемые ТОР, такие как налоговые каникулы, более низкие ограничения и упрощённые процедуры лицензирования, создают благоприятные условия для стимулирования экономической деятельности, что приводит к созданию новых предприятий, развитию новых видов деятельности и, например, к диверсификации экономики региона, снижению его зависимости от традиционных, зачастую исчерпавших свой потенциал отраслей.

Инвестиции, привлечённые в ТОР, направлены на развитие занятости, модернизацию производства и внедрение инноваций, что способствует укреплению конкурентоспособности региональных предприятий, созданию высококвалифицированных рабочих мест и увеличению доходов участников экономического процесса.

Более того, успешное развитие ТОР оказывает мультипликативное влияние на окружающие территории. Экономический рост используется для обеспечения

безопасности передвижения, повышения доступности транспорта и логистики в соседних регионах. Новые предприятия, созданные в ТОР, увеличивают спрос на продукты и услуги, перемещаясь в другие регионы, стимулируя развитие соответствующих отраслей. Таким образом, ТОР действует как катализатор структурных изменений в региональной экономической ситуации, способствуя диверсификации экономики, повышению конкурентоспособности предприятий и поддержанию качества жизни населения. Их прогрессивное развитие создаёт позитивные внешние условия для других территорий, регионов и стран в целом, обеспечивая устойчивый экономический рост. В период структурной трансформации региональных экономических систем при реализации политики социально-экономического развития территорий ТОР становится эффективным инструментом в реализации этих преобразований, обеспечивая ускоренное развитие приоритетных отраслей и привлечение передовых технологий [16].

Таким образом, концепция ТОР является комплексным инструментом региональной политики государства, направленной на стимулирование экономического роста в стратегически важных, но часто депрессивных регионах. Ключевой целью создания ТОР является не только точечное развитие, но и структурная диверсификация и качественная трансформация экономики территории путём создания новых, высокотехнологичных производств и современных услуг. С юридической точки зрения основания создания ТОР в Российской Федерации изложены в Федеральном законе № 212, который определяет их как части субъектов Российской Федерации с особым правовым статусом и льготными условиями ведения бизнеса³. Центральным механизмом реализации концепции ТОР является предоставление жителям особого пакета преференций, включая налоговые льготы (например, нулевые ставки подоходного налога, на имущество и землю), льготные страховые взносы и специальные тарифы. Наиболее важным элементом является система реализации режима «одного окна», которая радикально упрощает взаимодействие компании с органами власти и контролирующими организациями, что снижает неопределённость и транзакционные издержки.

С научной точки зрения ТОР функционируют как якорь роста в рамках теории регионального развития, собирая капитал, технологии и рабочую силу для создания мультипликативного эффекта, и распространения инноваций на прилегающих территориях. Выбор резидентов осуществляется на основе строгих критериев, установленных законодательством, таких как минимальный объём инвестиций, соблюдение приоритетных видов экономической деятельности и обязательство создавать новые рабочие места. Государство, в свою очередь, обязуется строить и модернизировать необходимую из бюджета инженерную, транспортную и энергетическую инфраструктуру, что является основой для частных инвестиций. Управление ТОР осуществляется специализированной управляющей компанией, которая координирует взаимодействие между жителями, властями и местным сообществом, обеспечивая синергию проекта. Ожидаемым результатом является создание самодостаточного кластера, который не только производит конкурентоспособные продукты, но и стимулирует рост малых и средних предприятий, создавая устойчивую экосистему. Следовательно, ТОР действует как катализатор, инициирующий переход от сырьевой или деиндустриализированной модели экономики к диверсифицированной и инновационной. В конечном счёте, успешное внедрение концепции позволяет закрепить прогрессивные тенденции роста, обеспечивая долгосрочную социально-экономическую стабильность и безопасность региона.

³ Российская Федерация. Законы. Об основах общественного контроля в Российской Федерации: Федеральный закон № 212-ФЗ: [принят Государственной думой 4 июля 2014 года: одобрен Советом Федерации 9 июля 2014 года]. Москва, 2025. URL: <https://base.garant.ru/70700452/>.

Эффективность региональной политики, направленной на структурную трансформацию, не может быть оценена без использования соответствующих инструментов, отражающих её влияние на необходимые социально-экономические показатели. Инструменты оценки эффективности в современных условиях представляют собой набор методов, позволяющих количественно и качественно измерять результаты проводимых структурных преобразований. Особое внимание уделяется теории эффективных рынков, которая включает в себя не только показатели мониторинга, но и анализ причинно-следственных связей между проводимой политикой и наблюдаемыми изменениями. Человеческий капитал является одним из показателей прогресса структурной трансформации. Анализ изменений в структуре занятости по отраслям, уровню безработицы (общим и специфичным социально-демографическим группам), а также коэффициенту нестабильности на рынке труда позволяет оценить, эффективно ли в настоящее время обеспечиваются рабочие места в перспективных секторах экономики и насколько быстро сокращается занятость в традиционных отраслях промышленности. Положительная динамика доходов населения является ключевым показателем, отражающим благосостояние граждан и эффективность экономических реформ.

Эффективное функционирование региональной политики, направленное на структурную трансформацию и основанное на современных экономических инструментах регулирования, оказывает определяющее влияние на рынок, выявляет главные направления развития человеческого капитала, обеспечивает достижение целей структурной трансформации региональных экономических систем, в частности экономической системы ДНР, что проявляется в создании устойчивой и диверсифицированной экономики, способной адаптироваться к меняющимся условиям, повышении занятости населения в развивающихся секторах, росте доходов граждан и общего уровня благосостояния. Сосредоточение внимания на эффективном использовании человеческого капитала, создании новых рабочих мест и увеличении доходов населения является ключевым фактором достижения целей социально-экономического развития и улучшения качества жизни в Донецкой Народной Республике [17].

Выводы

Структурная трансформация региональных экономических систем при реализации политики социально-экономического развития территорий представляет собой сложный и многогранный процесс, требующий комплексного и системного подхода. Успешное проведение предложенных в исследовании преобразований является ключевым фактором для восстановления экономики, повышения уровня жизни населения и обеспечения развития региона. Анализ факторов, влияющих на структурные изменения, выявил необходимость диверсификации экономики, развития наукоёмких отраслей и привлечения инвестиций. Оптимизация государственной политики, направленная на поддержку предпринимательства, развитие рынка труда и создание благоприятного инвестиционного климата, является непременным условием достижения поставленных целей. Инструменты оценки эффективности региональной политики, консультативного воздействия структурных преобразований на уровень занятости, доходы населения и качество жизни позволяют скорректировать динамику развития. Координация региональных стратегий развития государственной политики и эффективная поддержка региональной экономики обеспечивают, в результате, повышение благосостояния своих граждан.

Список источников / References

1. Верига А. В. Роль бюджетного процесса в развитии региональной экономической системы // Научный журнал «Менеджер». 2023. № 4(106). С. 56-63. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10526495>.

Veriga A. V. The role of the budget process in the development of the regional economic system // Scientific journal "Manager". 2023. No. 4(106). P. 56-63. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10526495>. (In Russian)

2. Агафоненко О. Ю., Петрушевский Ю. Л. Механизм реализации региональной экономической политики // Научный журнал «Менеджер». 2023. № 3(105). С. 3-11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10057994>.

Agafonenko O. Yu., Petrushevsky Yu. L. The mechanism of implementation of regional economic policy // Scientific journal "Manager". 2023. No. 3(105). P. 3-11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10057994>. (In Russian)

3. Подгорный В. В., Верига А. В. Эффективная региональная экономическая политика: влияние государственной институциональной политики и современного правопонимания // Сборник научных работ серии «Экономика». 2023. № 32. С. 152-170. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10430308>.

Podgorny V. V., Veriga A. V. Effective regional economic policy: the impact of state institutional policy and modern legal understanding // Collection of scientific papers of the series "Economics". 2023. No. 32. P. 152-170. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10430308>. (In Russian)

4. Полуянова Н. В. Региональная социально-экономическая политика и устойчивое развитие: приоритеты развития сельских территорий // Экономика устойчивого развития. 2021. № 4(48). С. 144-152. https://doi.org/10.37124/20799136_2021_4_48_144.

Poluyanova N. V. Regional socio-economic policy and sustainable development: priorities for rural development // Economics of sustainable development. 2021. No. 4(48). P. 144-152. https://doi.org/10.37124/20799136_2021_4_48_144. (In Russian)

5. Петрушевская В. В. Совершенствование механизма устойчивого развития промышленных предприятий // Экономика и маркетинг в XXI веке: проблемы, опыт, перспективы: Сборник материалов XVIII международной научно-практической конференции. Посвящается 95-летию кафедры «Экономика и маркетинг», Донецк, 24-25 ноября 2022 года / Редколлегия: А. А. Кравченко [и др.]. Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2022. С. 101-105. EDN: IBKUBU.

Petrushevskaya V. V. Improving the mechanism of sustainable development of industrial enterprises // Economics and Marketing in the 21st century: problems, experience, prospects: Collection of materials of the XVIII International scientific and practical conference. Dedicated to the 95th anniversary of the Department of Economics and Marketing, Donetsk, November 24-25, 2022 / Editorial Board: A. A. Kravchenko [et al.]. Donetsk: Donetsk National Technical University, 2022. P. 101-105. EDN: IBKUBU. (In Russian)

6. Адильчаев Р. Т. Современные проблемы обеспечения устойчивого развития социально-экономических систем. Донецк: Издательство ДонНУ, 2023. 283 с. EDN: CGEADX.

Adilchaev R. T. Modern problems of ensuring sustainable development of socio-economic systems. Donetsk: DonNU Publishing House, 2023. 283 p. EDN: CGEADX. (In Russian)

7. Оборин М. С. Роль цифровых технологий в промышленном развитии региона // Вестник НГИЭИ. 2021. № 2(117). С. 113-123. <https://doi.org/10.24412/2227-9407-2021-2117-113-123>.

Oborin M. S. The role of digital technologies in the industrial development of the region // Bulletin of the NGIEI. 2021. No. 2(117). P. 113-123. <https://doi.org/10.24412/2227-9407-2021-2117-113-123>.

2021-2117-113-123. (In Russian)

8. Ткачук П. Ю. Структурно-логическая модель цифровой трансформации экономики // Торговля и рынок. 2021. № 4-1(60). С. 235-244. EDN: EZFMKY.

Tkachuk P. Yu. Structural and logical model of digital transformation of the economy // Trade and the market. 2021. No. 4-1(60). P. 235-244. EDN: EZFMKY. (In Russian)

9. Селиванова Л. А. Практическая реализация теории полюсов роста при разработке планов стратегического развития территорий (на примере Ленинградской области) // Журнал правовых и экономических исследований. 2021. № 3. С. 212-215. <https://doi.org/10.26163/GIEF.2021.61.18.033>.

Selivanova L. A. Practical implementation of the theory of growth poles in the development of strategic development plans for territories (on the example of the Leningrad region) // Journal of Legal and Economic Research. 2021. No. 3. P. 212-215. <https://doi.org/10.26163/GIEF.2021.61.18.033>. (In Russian)

10. Сичкар Т. В. Типология экономик: попытка построения новой концепции // Вестник Евразийской науки, 2020. № 2, <https://esj.today/PDF/60ECVN220.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. EDN: VRFUER.

Sichkar T. V. (2020). Typology of economies: an attempt to build a new concept. The Eurasian Scientific Journal, [online] 2(12). Available at: <https://esj.today/PDF/60ECVN220.pdf> (in Russian)

11. Хадорыч А. А. Основные направления исследования теории пространственной и региональной экономики // Известия Международной академии аграрного образования. 2024. № 70. С. 128-132. EDN: JDEIAC.

Khadorych A. A. The main research directions of the theory of spatial and regional economics // Proceedings of the International Academy of Agrarian Education. 2024. No. 70. P. 128-132. EDN: JDEIAC. (In Russian)

12. Агафоненко О. Ю. Концептуализация формирования системы показателей конкурентоспособности регионов // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 3(109). С. 77-90. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15697328>.

Agafonenko O. Yu. Conceptualization of the indicator framework formation of regional competitiveness // Scientific Journal "Manager". 2025;(3/109):77-90. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15697328>. (In Russian)

13. Корхов А. В. Факторы управления структурными трансформациями региональных промышленных систем // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. 2023. Т. 11, № 4(63). С. 117-127. <https://doi.org/10.34220/2308-8877-2023-11-4-118-127>.

Korkhov A. V. Factors of management of structural transformations of regional industrial systems // Actual directions of scientific research of the XXI century: theory and practice. 2023. Vol. 11, no. 4(63). P. 117-127. <https://doi.org/10.34220/2308-8877-2023-11-4-118-127>. (In Russian)

14. Схаплок Р. Б. Кластеризация как инструмент структурной трансформации региональных социально-экономических систем // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2020. Т. 10, № 4-1. С. 200-208. <https://doi.org/10.34670/AR.2020.31.71.024>.

Shaplok R. B. Clusterization as a tool for structural transformation of regional socio-economic systems // Economics: yesterday, today, tomorrow. 2020. Vol. 10, no. 4-1. P. 200-208. <https://doi.org/10.34670/AR.2020.31.71.024>. (In Russian)

15. Верига А. В., Ворушило В. П. Социальная и экономическая адаптация населения ДНР в российском обществе // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 4(110). С. 34-47. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15835107>.

Veriga A. V., Vorushilo V. P. Social and economic adaptation of the population of the DPR in Russian society // Scientific Journal "Manager". 2025;(4/110):34-47. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15835107>. (In Russian)

16. Ручьёв А. В. Территории опережающего развития как инструмент экономического роста регионов РФ в современных условиях // Всероссийская ежегодная декабрьская научно-практическая студенческая конференция: Сборник трудов конференции, Москва, 02-14 декабря 2022 года. Том III. Москва: Российский новый университет. 2023. С. 190-195. EDN: MCEOLB.

Ruchev A. V. Territories of advanced development as a tool for economic growth of the regions of the Russian Federation in modern conditions // All-Russian Annual December Scientific and practical Student conference: Proceedings of the conference, Moscow, December 02-14, 2022. Volume III. Moscow: Russian New University. 2023. P. 190-195. EDN: MCEOLB. (In Russian)

17. Степанов Н. С. Институты развития регионального управления новой модели экономического роста (территории опережающего развития, территории опережающего социально-экономического развития) // Вестник университета. 2023. № 1. С. 106-113. <https://doi.org/10.26425/1816-4277-2023-1-106-113>.

Stepanov N. S. Institutes for the development of regional management of a new model of economic growth (territories of advanced development, territories of advanced socio-economic development) // Bulletin of the University. 2023. No. 1. P. 106-113. <https://doi.org/10.26425/1816-4277-2023-1-106-113>. (In Russian)

Информация об авторе

Ю. Л. Петрушевский – доктор экономических наук, профессор.

Information about the author

Yu. L. Petrushevsky – Doctor of Economics, Professor.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 20.10.2025; одобрена после рецензирования 08.11.2025; принята к публикации 10.11.2025.

The article was submitted 20.10.2025; approved after reviewing 08.11.2025; accepted for publication 10.11.2025.